

Fomento y Fortalecimiento de la Cultura Inclusiva en el Cantón El Empalme-Guayas-Ecuador

*Promotion and Strengthening of Inclusive Culture in the Canton El
Empalme-Guayas-Ecuador*

DOI.....

AUTORES: Viviana Elizabeth Suárez Aldaz^{1*}

Víctor Hugo Núñez Jiménez²

Danny Fernando Pérez Castillo³

Carlos Alfredo Gruezo González⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: (vsuarez@ueb.edu.ec)

Fecha de recepción: 16 / 10 / 2021

Fecha de aceptación: 25 / 11 / 2021

RESUMEN

Las personas con discapacidad están sometidas a una serie de presiones como la discriminación y exclusión, por lo que la sociedad actualmente busca fomentar la cultura inclusiva para lograr la incorporación de estas personas en la sociedad. En el presente trabajo se encuesta la percepción de la ciudadanía sobre las actividades de inclusión para personas con discapacidad, con énfasis en la accesibilidad para la movilidad de personas con discapacidad en el cantón El Empalme. La investigación se desarrolla bajo un enfoque

^{1*} <https://orcid.org/0000-0003-3600-7012>, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, vsuarez@ueb.edu.ec

² <https://orcid.org/0000-0001-8298-6069>, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, vnunez@ueb.edu.ec

³ <https://orcid.org/0000-0003-4418-0050>, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, dperez@ueb.edu.ec

⁴ <https://orcid.org/0000-0002-5452-987X>, Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, cgruezo@ueb.edu.ec

cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo, para la recolección de la información se emplea la técnica de la encuesta y como instrumento dos encuestas. La mayoría de los encuestados conoce de cerca la discapacidad, ya que o la padecen o algún miembro de la familia, un amigo y/o conocido lo sufre. La inclusión se hizo evidente en los eventos deportivos, donde los asistentes pudieron ver el esfuerzo y dedicación de los participantes, así como la integración de estos a pesar de sus discapacidades. El trabajo realizado hasta el momento en El Empalme refleja el compromiso para diseñar una ciudad inclusiva con menos barreras arquitectónicas que impiden la movilidad, donde los cambios implementados garantizan los derechos de los ciudadanos y contribuye a la disminución de la exclusión social, la marginación y la discriminación, ayudando en la inclusión en diferentes ámbitos, favoreciendo el cumplimiento de los derechos y acceso a las oportunidades para el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad.

Palabras clave: *Inclusión deportiva, ciudad inclusiva.*

ABSTRACT

People with disabilities are subjected to a series of pressures such as discrimination and exclusion, which is why society currently seeks to promote an inclusive culture to achieve the incorporation of these people into society. In the present work, the perception of citizens about inclusion activities for people with disabilities is surveyed, with emphasis on accessibility for the mobility of people with disabilities in the El Empalme canton. The research is developed under a quantitative approach of an exploratory-descriptive type, for the collection of information the survey technique is used and two surveys as an instrument. Most of those surveyed are familiar with disability, since they either suffer from it or a family member, friend and/or acquaintance suffers from it. Inclusion was evident in sporting events, where attendees were able to see the effort and dedication of the participants, as well as their integration despite their disabilities. The work carried out to date in El Empalme reflects the commitment to design an inclusive city with fewer architectural barriers that impede mobility, where the changes implemented guarantee the rights of citizens and contribute to the reduction of social exclusion, marginalization, poverty and discrimination, helping in the inclusion in different areas, favoring the

fulfillment of rights and access to opportunities for the development of the autonomy of people with disabilities.

Keywords: *Sports inclusion, inclusive city.*

INTRODUCCIÓN

La discapacidad forma parte de la diversidad humana, no es algo fuera de lo común. Se calcula que el 15% de la población mundial tiene una discapacidad y se espera que este porcentaje aumente debido a razones como la atención inadecuada a la salud y nutrición en la primera infancia, el envejecimiento de la población, la violencia y los conflictos. Se calcula que por cada niño o niña que muere en un conflicto tres quedan lesionados o adquieren una discapacidad permanente. El 80% de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo y en su gran mayoría son pobres. En muchos casos, la situación de pobreza afecta no solo a las personas con discapacidad, sino también a sus familias y cuidadores (UNICEF, 2014)

Es una realidad que las personas con discapacidad están sometidas a una serie de presiones como la discriminación y exclusión, que disminuyen sus oportunidades, laborales o educativas, por la estandarización y la competencia por alcanzar mejores resultados, la lucha por los recursos, las crecientes exigencias en materia de conocimiento, entre otras. La superación de estas barreras requiere promover cambios sustantivos, tanto en el ámbito de la política como en la cultura, con el fin de garantizar el acceso, la estabilidad y la participación de todos (Marchesi et al., 2021).

El actual diseño de las ciudades es agresivo con las personas que tienen alguna discapacidad, por lo que se requiere una reconstrucción que consagre el concepto de inclusión y respete plenamente la dignidad y derechos de los grupos vulnerables que la habitan, haciéndola más amigable no solo para las personas discapacitadas sino con todas aquellas que la habitan (Li et al., 2021).

Según el Consejo de Discapacidades (2022), en el Ecuador existen 471.205 personas con discapacidad, de las cuales la discapacidad física es la de mayor prevalencia con 215.156 personas, equivalente al 45,66 % del total. Le siguen la intelectual con 108.957 personas

(23,12 %); la auditiva con 66.538 (14,12 %); visual con 54.397 (11,54 %) y psicosocial con 26.157 (5,55 %). Por género, el masculino suma 264.463 personas con discapacidad, el femenino 206.714 y el LGBTI con 28. Por edad, la mayoría de los discapacitados tienen una edad comprendida entre los 36 a 64 años (40,72%).

La cultura inclusiva es la búsqueda de procesos de construcción social y la lucha contra la desigualdad, buscando una integración social, emocional, académica y ética. La cultura inclusiva está orientada hacia la búsqueda de comunidades seguras, acogedoras y colaboradoras (Jiménez et al., 2021).

El lenguaje inclusivo es la utilización de signos lingüísticos como las palabras, términos, frases, imágenes, de tal forma que se incluya y se respete los derechos de todas las personas, sin distinción de género, diversidad sexual, grupo étnico, etario, condiciones de discapacidad u otra diversidad social. Históricamente las personas en condición de discapacidad se han caracterizado socialmente como diferentes, por ello se enfrentan a un sinnúmero de discriminaciones y atropellos contra la dignidad de las personas, que van desde percibirlos como objeto de piedad y merecedores de asistencialismo, hasta visualizarlos como seres que hay que normalizar y curar. (Ramírez, 2015)

Al comparar el efecto motivacional del deporte en personas con discapacidad física que practican deporte y que no, Çelenk (2021) determinó que el deporte tiene un efecto positivo no solo en su participación en actividades físicas, sino también en muchos procesos de aprendizaje cognitivo, esto por el aumento de la motivación que los hace más activos.

El deporte es una herramienta inclusiva que se puede utilizar para la socialización efectiva colocando a todos en igualdad de condiciones sociales, si bien la exclusión social es inevitable en la sociedad, el deporte puede ayudar modificando la mentalidad, los sentimientos y la actitud de la sociedad hacia las personas con discapacidad, cambiando incluso la forma en que las personas con discapacidad se perciben a sí mismas. La participación de las personas con discapacidad en los deportes, son generalmente menores en comparación a sus contrapartes sin discapacidad, porque su participación depende de muchos factores como la accesibilidad de la infraestructura, disponibilidad de equipos adecuados, la forma que son tratados por el personal deportivo, y otros factores personales propios de las personas con discapacidad (Nhamo et al., 2019; English et al., 2022).

El Cantón Velasco Ibarra, también llamado el Empalme es un cantón ubicado al norte de la provincia del Guayas en Ecuador, donde se pueden observar avances tanto estructurales como sociales y políticos en pro de la ciudadanía en general y especialmente en personas con discapacidad (Prefectura del Guayas, 2022).

Por conmemorarse el 03 de diciembre el día internacional de las personas con discapacidad, el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) en estrecha colaboración con el concejal Byron López (persona con discapacidad y ex deportista paralímpico de elite) desarrollaron durante cinco días actividades deportivas para personas con discapacidad. Los eventos son una plataforma de impulso para deportistas paraolímpicos con el apoyo de la federación ecuatoriana de deportes para personas con discapacidad física. Durante el Campeonato de Fútbol de Amputados se pudieron identificar a deportistas que pudieran formar parte de la selección nacional que competiría en la copa sudamericana de personas con discapacidad a realizarse en Colombia en el 2022 y las eliminatorias para el mundial de futbol de personas con discapacidad (Noticias del Empalme., 2019)

El objetivo general del presente trabajo es registrar la percepción de la ciudadanía sobre las actividades de inclusión para personas con discapacidad, con énfasis en la accesibilidad para la movilidad de personas con discapacidad en el cantón El Empalme. Para lo que durante los cinco días del evento se aplicaron las encuestas para recoger datos de la población con el fin de tener acceso a información verídica de los actores directos e indirectos, de cómo perciben este tipo de actividades y cuál es su pensar acerca de las autoridades y el compromiso para la inclusión en diferentes ámbitos de niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad.

METODOLOGÍA

La investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo. En la recolección de la información se emplea la técnica de la encuesta y como instrumento dos encuestas, la primera conformada por diez preguntas de tipo dicotómica con respuestas de si o no, y la otra con respuestas de selección múltiple, ambas fueron validadas por un experto antes de su aplicación. Las encuestas fueron aplicadas por estudiantes y docentes miembros de las facultades de Psicología, Educación y Ciencias de la Comunicación de la

Universidad Central del Ecuador y la Universidad Estatal de Bolívar, de manera presencial a 99 personas para lograr un 95% de confianza en el estudio con una muestra al azar.

El análisis cuantitativo de los resultados se resumió mediante la estadística descriptiva y el análisis de frecuencia absoluta. Una vez obtenidas las respuestas se procedió a su procesamiento mediante el tabulador electrónico Excel determinando los porcentajes obtenidos.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

Se aplicó la primera encuesta a la población, sobre la discapacidad y su percepción de los cambios en El Empalme, tomando nota y procesando en Excel las respuestas, el porcentaje de las respuestas se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Distribución porcentual de las respuestas de la encuesta 1, sobre la discapacidad y la percepción de la población por los cambios en El Empalme.

Preguntas	Opciones	N°	Porcentaje (%)
1. ¿Tiene usted algún tipo de discapacidad?	1.1. Si	29	29,3
	1.2. No	70	70,7
2. ¿Tiene usted familiares o personas cercanas con algún tipo de discapacidad?	2.1. Si	49	49,5
	2.2. No	50	50,5
3. ¿Ha visto en El Empalme adaptaciones para personas con discapacidad, como rampas o placas en braille?	3.1. Si	80	80,8
	3.2. No	19	19,2
4. ¿Ha visto adaptaciones en el transporte público para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad en El Empalme?	4.1. Si	17	17,2
	4.2. No	82	82,8
5. ¿Cree usted que este tipo de adaptaciones son necesarias para mejorar la calidad de vida en el	5.1. Si	98	99,0

Preguntas	Opciones	N°	Porcentaje (%)
Empalme?	5.2. o	N 1	1,0
6. ¿Usted conocía de los diferentes eventos inclusivos que se realizaran en la ciudad del empalme?	6.1. i	S 84	84,8
	6.2. o	N 15	15,2
	7.1. i	S 73	73,7
7. En cuanto a las actividades inclusivas organizadas en El Empalme ¿Usted va a participar o desearía hacerlo?	7.2. o	N 26	26,3
	8.1. i	S 81	81,8
8. ¿Ha notado usted interés por realizar actividades y adaptaciones inclusivas por parte de las autoridades de El Empalme?	8.2. o	N 18	18,2
	9.1. i	S 97	98,0
9. ¿Querría ver más de este tipo de adaptaciones y eventos en El Empalme?	9.2. o	N 2	2,0
	10.1. i	2	2,0
10. ¿Conoce usted el lenguaje inclusivo con el cual reconocemos a las personas con discapacidad como sujetos de derechos?	10.2. No	97	98,0

Al analizar las respuestas de la encuesta 1, encontramos que:

1. El 29,3% de la población encuestada presenta algún tipo de discapacidad. Al consultarles sobre el tipo de discapacidad, manifestaron que en mayor medida la física, seguido por la visual y finalmente la intelectual. Mostrando que las adaptaciones realizadas por las autoridades son necesarias y oportunas.
2. Cerca de la mitad de los encuestados, 49,5%, tienen un familiar o una persona cercana con discapacidad lo que es un valor significativamente alto.
3. El 80,8% de los encuestados han notado las mejoras estructurales, en especial las rampas colocadas en cada esquina de la ciudad, siendo pocos los que han notado las placas en braille.

4. El 82,8% de los encuestados no han notado adaptaciones en el transporte público que faciliten la movilidad de personas con discapacidad. Pero si han notado los asientos identificados como preferenciales en el transporte público, designados para personas en situación de riesgo y/o discapacidad y el respeto a estos por los usuarios del transporte.
5. Casi todos los encuestados consideran que en El Empalme la calidad de vida mejora cuando se consideran las necesidades de más personas, como en este caso las personas con discapacidad, por lo que consideran necesario continuar y ampliar las adaptaciones que se han iniciado.
6. La mayoría de los encuestados se enteraron de los eventos por ser parte de las entidades que los organizan, en segundo lugar, por tener un familiar con discapacidad quien participaría, otros por la publicidad de los grupos hoteleros y turísticos, la de menor impacto fue por redes sociales, debido al bajo interés o el poco acceso de la población a las redes sociales del GAD.
7. La mayoría de los encuestados participaron como público general y en segundo lugar como participantes de los eventos de inclusión o los partidos de fútbol, en cuanto a las personas quienes no van a participar, no lo harían por falta de tiempo o de información sobre las actividades.
8. El 81,8% de los encuestados menciona que han notado interés por parte de las autoridades de la administración actual, ya que en administraciones anteriores no se veía interés por las personas con discapacidad, ni por las personas en situación de riesgo. Se mencionó que, aunque está iniciando el trabajo, se puede deslumbrar que están trabajando por este grupo de la población.
9. La gran mayoría de los encuestados desean ver más actividades y adaptaciones para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
10. Se puede apreciar que la gran mayoría de los encuestados no conocen el lenguaje inclusivo para personas con discapacidad, o en algunos casos confunden este tipo de trato con lenguajes adaptativos como el braille o la lengua de señas.

La mayoría de los encuestados conoce de cerca la discapacidad, ya que o la padecen o una persona cercana la sufre. Coincidiendo con lo reportado por el Consejo de Discapacidades (2022).

En cuanto a la accesibilidad en la ciudad, los encuestados notan la implementación de un ascensor en la alcaldía, rampas en áreas comerciales, accesos en escuelas y lugares públicos y adaptaciones en las veredas de la ciudad en cada esquina. Durante los eventos se

adaptaron las canchas y la institución donde se celebró el evento cultural y artístico y un comedor comunitario, con la accesibilidad adecuada para los deportistas y diferentes participantes. Por otro lado, notaron que todavía carecen de accesibilidad: hoteles, lugares comunes y el transporte público.

En cuanto a los eventos deportivos realizados por el GAD, consideran que debió darse una mayor difusión a estos, y que se llevaron a cabo de manera amena y adecuada, con la colaboración de árbitros oficiales de la Federación ecuatoriana de deportes para personas con discapacidad física, los partidos fueron llevados a cabo en estadios adaptados para los deportistas que demostraron una alta competitividad, para la satisfacción del público asistente. Adicionalmente, el talento artístico de las personas con discapacidad estuvo presente en un concierto en vivo, en el set bailable amenizado por un DJ con discapacidad visual, entre otras actividades inclusivas.

Como ejemplo para la concientización a la población en general, los empleados del GAD participaron en actividades de concienciación, sensibilización y prevención para la discapacidad, en pro del compromiso de brindarles atención de calidad.

Se aplicó la segunda encuesta a la población, sobre la discapacidad y su percepción de los cambios en El Empalme, tomando nota y procesando en Excel las respuestas, el porcentaje de las respuestas se presentan en la tabla 2.

Tabla 2. Distribución porcentual de las respuestas de la encuesta 2, sobre la discapacidad y la percepción de la población por los cambios en El Empalme.

Preguntas	Opciones	N°	Porcentaje (%)
11. ¿Qué tipo de adaptaciones para fomentar la inclusión considera de mayor interés para realizar en el Empalme?	11.1. Rampas	24	24,7
	11.2. Letreros en Braille	25	25,1
	11.3. Letreros en Imágenes (Pictogramas)	23	23,0
	11.4. Semáforos con sonido	27	27,2
12. ¿Qué ente considera usted que debe realizar los procesos de	12.1. Comunidad en General	18	17,8
	12.2. GAD Cantonal	31	31,4

Preguntas	Opciones	N°	Porcentaje (%)
inclusión a las personas con discapacidad?	12.3.Ministerio de Inclusión Económica y Social	33	33,5
	12.4.Gobierno Central	17	17,3
13. ¿Para usted cual es la discapacidad que requiera más atención?	13.1.Ceguera	20	19,8
	13.2.Discapacidad Física	24	24,4
	13.3.Discapacidad Psíquica	19	19,1
	13.4.Discapacidad Intelectual	23	22,8
	13.5.Discapacidad Visual	14	13,9
14. ¿Qué tipos de eventos considera usted que se deben fomentar para estimular la inclusión?	14.1.Juegos paraolímpicos	42	42,3
	14.2.Eventos comunitarios como ferias y carnavales	23	23,1
	14.3.Campañas, talleres y educación a la comunidad por parte de las autoridades	34	34,6
15. ¿Qué ha sido lo que más le ha impresionado dentro de las jornadas inclusivas?	15.1.El desarrollo de habilidades y la capacidad de los deportistas para practicar una disciplina deportiva.	35	35,7
	15.2.La organización por parte de las autoridades cantonales para realizar este tipo de eventos.	15	14,9
	15.3.Los diferentes tipos de discapacidad y la forma de relacionarse	27	26,8
	15.4.La cultura inclusiva se fortalece con el trabajo sensible y solidario mostrado por parte de las autoridades cantonales	22	22,6

Al analizar las respuestas de la segunda encuesta encontramos que:

- La mayoría de los encuestados considera que el semáforo sonoro es el equipo que más puede ayudar, ya que beneficiaría a las personas con discapacidad visual, con discapacidad física o de la tercera edad.

12. Los encuestados consideran que el principal responsable de realizar los procesos de inclusión es el Ministerio de inclusión económica y social (MIES). En segundo lugar consideran que es el GAD, ya que lo sienten como más cercano, además están realizando este tipo de actividades de integración, por lo que la población siente que hay interés de esta entidad y lo aceptan de manera agradable.
13. Los encuestados consideran principalmente, dos indicadores en esta respuesta, primeramente la discapacidad física por las dificultades de movilidad e independencia de quien lo padece, y en segundo lugar la discapacidad intelectual ya que hay mucho desconocimiento de cómo tratar con estas personas.
14. La mayoría apoya los eventos deportivos ya que consideran que estos sacan lo mejor de las personas, aunque tengan alguna discapacidad, ya que durante el evento, se pudo observar el esfuerzo y dedicación de los participantes.
15. A la mayoría de los encuestados le impresionó el desarrollo de las habilidades y la capacidad de los deportistas para practicar una disciplina deportiva, demostrando que aunque algunos poseían diferentes tipos de discapacidades pudieron participar e integrarse como equipo.

Los encuestados consideran que todavía hay adaptaciones que se deben realizar en la ciudad para hacerla aún más amable con las personas con discapacidad, considerando que las actividades realizadas por el GAD son adecuadas y que deben seguir implementándose, como la deportiva, donde pudieron ver el esfuerzo y dedicación de los participantes, así como la integración de estos a pesar de sus discapacidades.

CONCLUSIONES

La mayoría de los encuestados conoce de cerca la discapacidad, ya que o la padecen o algún miembro de la familia, un amigo y/o conocido lo sufre. La inclusión se hizo evidente en los eventos deportivos, donde los asistentes pudieron ver el esfuerzo y dedicación de los participantes, así como la integración de estos a pesar de sus discapacidades. El trabajo realizado hasta el momento en El Empalme refleja el compromiso para diseñar una ciudad inclusiva con menos barreras arquitectónicas que impiden la movilidad, donde los cambios implementados garantizan los derechos de los ciudadanos y contribuye a la disminución de la exclusión social, la marginación y la discriminación, ayudando en la inclusión en

diferentes ámbitos, favoreciendo el cumplimiento de los derechos y acceso a las oportunidades para el desarrollo de la autonomía de las personas con discapacidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Çelenk C. (2021). Motivation Affects Sports and Life Skills in Physical Disabled People. *Propósitos y Representaciones*, 9(SPE3):e1161.
- Consejo de Discapacidades (2022) Estadísticas de Discapacidad. Obtenido de: <https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/>
- English M., Wallace L., Evans J., Diamond S. y Caperchione C. (2022) The impact of sport and physical activity programs on the mental health and social and emotional wellbeing of young Aboriginal and Torres Strait Islander Australians: A systematic review. *Preventive Medicine Reports*. 25:101676,
- Jiménez J. y Mesa P. (2021) La cultura inclusiva para la atención a la diversidad. *Dilemas Contemp. Educ. Política Valores*. 8(EE):1-15.
- Li J., Sun S. y Li J. (2021). The dawn of vulnerable groups: The inclusive reconstruction mode and strategies for urban villages in China. *Habitat International*. 110: 102347.
- Marchesi Á., Blanco R. y Hernández L. (2021) Educación inclusiva: Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). *Metas Educativas 2021*. Obtenido de: <https://www.oei.es/uploads/files/microsites/28/140/metas-inclusiva.pdf>
- Nhamo E. y Sibanda P. (2019) Inclusion in Sport: An Exploration of the Participation of People Living with Disabilities in Sport. *International Journal of Sport, Exercise and Health Research* 2019; 3(1): 5-9.
- Noticias del Empalme (2019) Se prepara evento por el día de las personas con discapacidad. Obtenido de: <http://www.municipioempalme.gob.ec/gad/index.php/noticias/326-se-prepara-evento-por-el-dia-de-las-personas-con-discapacidad>
- Prefectura del Guayas (2022) El Empalme. Obtenido de: <https://guayas.gob.ec/el-empalme/>

Ramírez M. (2015) Un acercamiento al lenguaje inclusivo en género y discapacidad. Municipalidad de Belén. Obtenido de: <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/libros/libros-000081.pdf>

UNICEF (2014). Conceptualización de la educación inclusiva y su contextualización dentro de la misión de UNICEF. Obtenido de: <https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org/eca/files/2019-05/Cuadernillo%201.pdf>